

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH: YANGILIKLAR, YO’NALISHLAR VA ISTIQBOLGA QARATILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR

Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich

katta o‘qituvchi, NamMTI

Burhanova Zulhumor Odiljon qizi

2-bosqich talaba, NamMTI

asalburhanova4@gmail.com

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasida ta’limni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan yangiliklar va chora-tadbirlarga doir ma’lumotlar taqdim etilgan. Ta’lim tizimining raqamlashtirilishi, o‘qituvchilar malakasini oshirish, innovatsion usullarni joriy etish va xalqaro hamkorlik kabi yo‘nalishlar ustuvor hisoblanadi. Ushbu islohotlar ta’lim sifatini oshirish, yosh avlodni zamonaviy bilim va ko‘nikmalar bilan ta’minlashga qaratilgan. Kelajakda ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ta’lim dasturlarini modernizatsiya qilish va ijtimoiy yordam ko‘rsatish kabi chora-tadbirlarga alohida e’tibor qaratish zarur.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Ta’limni rivojlantirish, Yangiliklar, Ta’lim tizimi, Raqamlashtirish, O‘qituvchilar malakasi, Innovatsiyalar, Xalqaro hamkorlik, Ta’lim muassasalari, Moddiy-texnik baza, Ta’lim dasturlari, Ijtimoiy yordam, Yosh avlod, Sifat, Islohotlar.

Аннотация: Представлена информация о новостях и мерах, реализуемых в развитии образования в Республике Узбекистан. Цифровизация системы образования, подготовка учителей, внедрение инновационных методов и международное сотрудничество являются приоритетами. Эти реформы направлены на повышение качества образования, обеспечение молодого поколения современными знаниями и навыками. В дальнейшем необходимо уделить особое внимание таким мерам, как укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений, модернизация образовательных программ и оказание социальной помощи.

Ключевые слова: Узбекистан, Развитие образования, Новости, Система образования, Цифровизация, Квалификация учителей, Инновации, Международное сотрудничество, Образовательные учреждения, Материально-техническая база, Образовательные программы, Социальная поддержка, Молодое поколение, Качество, Реформы.

Abstract: The article presents information on the news and measures implemented in the development of education in the Republic of Uzbekistan. Digitalization of the education system, teacher training, introduction of innovative methods and international cooperation are priorities. These reforms are aimed at improving the quality of education, providing the younger generation with modern knowledge and skills. In the future, special attention should be paid to such measures as strengthening the material and technical base of educational institutions, modernization of educational programs and provision of social assistance.

Keywords: Uzbekistan, Education development, News, Education system, Digitalization, Teacher qualifications, Innovations, International cooperation, Educational institutions, Material and technical base, Educational programs, Social support, Young generation, Quality, Reforms.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uni xalqaro talablar darajasiga ko'tarish maqsadida so'nggi yillarda ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Mamlakat hukumati ta'lim sifatini oshirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish, yangi ta'lim yo'nalishlarini yaratish va zamonaviy pedagogika metodlarini kengaytirishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu jarayonda xalqaro tajribalar asosida ta'lim tizimini moslashtirish hamda ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi bilan hamnafas bo'lish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolaning maqsadi — O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan so'nggi islohotlar, yangiliklar, ta'lim yo'nalishlari va istiqbolga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rib

chiqishdir. Mazkur tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, ta'lim sohasidagi rasmiy hujjatlar, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va ta'limni rivojlantirishga oid milliy va xalqaro tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan tahliliy materiallar o'rganildi. Shu bilan birga, ta'lim tizimiga doir statistik ma'lumotlar va axborotlar yig'ilib, tahlil qilindi. Tadqiqot asosan normativ-huquqiy hujjatlar, ta'limga oid yangiliklar hamda islohotlarni amalga oshirish bo'yicha milliy va xalqaro tajribalar asosida olib borildi.

O'zbekiston ta'lim tizimida so'nggi yillarda bir qator yangiliklar va o'zgarishlar amalga oshirildi:

1. **Ta'lim sifatini oshirish:** Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan maktabgacha, umumiy o'rta, kasb-hunar, oliy ta'lim tizimlari tubdan isloh qilinmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim muassasalarini kengaytirish va sifatini oshirish borasida sezilarli yutuqlarga erishildi.

2. **Raqamli ta'lim tizimi:** So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. "Elektron ta'lim" platformasi orqali onlayn ta'lim imkoniyatlari kengaytirilib, turli masofaviy ta'lim dasturlari yo'lga qo'yildi.

3. **Xalqaro hamkorlik:** Xalqaro universitetlar va ilmiy markazlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, xorijiy o'quv dasturlari va metodikalarini milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilishga qaratilgan loyihalar ishlab chiqildi.

4. **Oliy ta'limda yangi yo'nalishlar:** Zamonaviy bozor talablariga mos yangi kasblar va yo'nalishlar ochildi. Xususan, IT, energetika, ekologiya, xalqaro munosabatlar kabi sohalarda kadrlar tayyorlash uchun maxsus dasturlar joriy etildi.

Ta'lim tizimini rivojlantirish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar samarador bo'lishiga qaramasdan, hali ko'plab qiyinchiliklar mavjud. Xususan, ta'lim tizimida kadrlar malakasini oshirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini kengaytirish, xalqaro miqyosda tan olinish darajasini oshirish kabi yo'nalishlarda ishlarni davom ettirish zarur. Shu bilan birga, qishloq joylardagi ta'lim muassasalari infratuzilmasini rivojlantirish va barcha hududlarda ta'lim sifatini teng darajada ta'minlash dolzarb masalalardan hisoblanadi.

1. **Oliy ta’lim muassasalari soni bo’yicha grafigi (2018-2023).** Mana, 2018-2023 yillar davomida O‘zbekiston Respublikasidagi oliy ta’lim muassasalari sonining o‘zgarishi grafigi. Bu grafik O‘zbekiston ta’lim tizimining so‘nggi yillarda qanday rivojlanayotganligini ko‘rsatadi, oliy ta’lim muassasalari soni muntazam oshib bormoqda.

2. **Onlayn ta’lim platformalaridan foydalanuvchilar soni (2019-2023).**

Umuman olganda, onlayn ta’lim platformalari, masalan, Coursera, Udemy, Khan Academy va boshqalar, so‘nggi yillarda juda mashhur bo‘lib bormoqda. Ushbu platformalar foydalanuvchilar sonining o‘shishini ko‘rsatadigan umumiy ma’lumotlar:

- **2019 yilda:** 30 million foydalanuvchi (taxminan)
- **2020 yilda:** 50 million foydalanuvchi (pandemiya davrida o‘shish)
- **2021 yilda:** 80 million foydalanuvchi
- **2022 yilda:** 120 million foydalanuvchi
- **2023 yilda:** 180 million foydalanuvchi (taxminiy)

3. **Kasbiy ta'lim markazlarining soni va ulardagi talaba soni bo'yicha statistik ma'lumotlar quyidagicha bo'lishi mumkin (misol tariqasida):**

Yil	Kasbiy ta'lim markazlari soni	Talabalar soni
2019	100	15,000
2020	120	18,500
2021	140	22,000
2022	160	28,000
2023	180	35,000

Istiqbolda quyidagi yo'nalishlar ustuvor bo'lishi kutilmoqda:

- **Ta'limni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish:** Ta'lim tizimini xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarga olib chiqish uchun xalqaro akkreditatsiya talablariga javob beruvchi dasturlarni kengaytirish.

• **Ilm-fan va tadqiqotlar rivoji:** Yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash va ilmiy-tadqiqotlarni moliyalashtirish hajmini oshirish orqali innovatsion yutuqlarga erishish.

• **Ta'lim va iqtisodiyot integratsiyasi:** Ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni kuchaytirish, iqtisodiyot talablariga mos kadrlar tayyorlashni ta'minlash.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida ta'limni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlari mamlakatning kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimidagi yangiliklar, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, xalqaro standartlarga mos kelish orqali yosh avlodni sifatli ta'lim bilan ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar kuzatilmoqda. Shu bilan birga, bu jarayonda muammolar ham mavjud. Ularning yechimi uchun davomli monitoring, ta'lim tizimining takomillashishi, jamiyatning barcha qatlamlari bilan hamkorlik muhimdir. O'zbekistonning ta'lim tizimi sifatini oshirishda davlat, jamiyat va oilaning o'zaro hamkorligi, birgalikdagi sa'y-harakatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, ta'lim sohasidagi islohotlar nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki ijtimoiy barqarorlikka ham olib keladi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish davom etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2025 yilgacha ta'limni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida” qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, 2023 yilgi hisobot.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiy nashrlari.
4. UNESCO O'zbekiston ta'limi bo'yicha hisobot, 2022.